

Estudio de la carga térmica y su impacto en el uso eficiente de la energía

M. de J. Oregan Silva^{1*}, O. Trinidad Guzmán², J.C. Vásquez Jiménez³, S. Reyes García⁴, M. Macías Garza⁵

^{1,2,3,4}Departamento de Metal- Mecánica, Instituto Tecnológico Campus Tehuacán, S/N Tehuacán, Puebla, México

⁵Empresa M. Garza Aire Acondicionado, Ungerer, S/N Tramo Pinotepa Nacional, Puerto Escondido, México

[*maoregansilva@hotmail.com](mailto:maoregansilva@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Actualmente la cantidad de energía que requiere un espacio climatizado es muy elevado, debido a que solo se instala el equipo de aire acondicionado sin considerar varios aspectos a estudiar cómo es; la temperatura ambiente dentro y fuera del espacio, las características del edificio como: su espesor de las paredes, el tipo de material de las paredes, el tipo de ventilación que contiene el lugar cuando intervienen ventanas y puertas, la cantidad, dimensiones, color, espesor del material en sí considerar todo lo que contiene el lugar incluyendo la cantidad de personas que estarán en el espacio, Por lo que es necesario calcular las cargas térmica de cada uno de los equipos y personas aplicando la transferencia de calor; por conducción radiación y convección mediante fórmulas y tablas, para obtener la carga térmica total para instalar el equipo de aire acondicionado ideal que requiera el lugar y bajando el consumo energético.

Palabras clave: Carga, térmica, energía, acondicionado.

Abstract

Currently the amount of energy that a heated space requires is very high, because only the air conditioning equipment is installed without considering various aspects to study how it is; the ambient temperature inside and outside the space, the characteristics of the building such as: its thickness of the walls, the type of material of the walls, the type of ventilation that the place contains when windows and doors are involved, the quantity, dimensions, color, thickness of the material itself consider everything that the place contains including the number of people who will be in the space, so it is necessary to calculate the thermal loads of each of the equipment and people applying heat transfer; by conduction radiation and convection through formulas and tables, to obtain the total thermal load to install the ideal air conditioning equipment that the place requires and lowering energy consumption

Key words: Charging, thermal, energy, conditioning.

Introducción

El consumo de energía consumida en los aparatos eléctricos se calcula como energía consumida igual a potencia por tiempo y se mide en kilovatios hora y el coste de un kilovatio hora es actualmente de 0.1 euro aproximadamente por el consumo de diez horas es equivalente a tres euros, en peso mexicano son setenta y siete punto trece.

La obtención de la energía es un grave problema y más cuando proviene de la combustión de las energías fósiles (carbón y petróleo) y esto a la vez causa el efecto invernadero aumentando el flujo de calor en la tierra. [1]

En la ciudad de México, en los últimos años la temperatura se ha incrementado casi cuatro grados centígrados. Los incendios forestales se asocian también con el aumento de la temperatura, los índices de radiación solar independientemente que en distintas de sus zonas se siente menos calor. [2]

México actualmente es uno de los tantos países más calurosos del mundo, lo cual afecta el bienestar en las personas en las actividades que se realizan, por eso se requiere del confort mediante la utilización del aire acondicionado o también llamadas pérdidas energéticas.

Normalmente los equipos requieren de mucha energía para que funcionen, y que normalmente cuando se adquiere no se considera la transferencia de calor en sus tres etapas como es: la radiación, conducción y convección [3], originados por los equipos que contiene el área a utilizar incluyendo el tipo de material de paredes, puertas, ventanas, su espesor, dimensiones, incluyendo el personal que ocupará el lugar.

Para obtener la potencia ideal del equipo de aire acondicionado para su consumo energético es necesario aplicar los cálculos de cargas térmicas de todo el equipo antes mencionado para obtener la carga total del área a climatizar y con el equipo que cumpla las condiciones necesarias para que funciones en las condiciones ideales sin que consuma energía de más y reduciendo así el consumo de energía. Para obtener las cargas térmicas fue necesario realizar los cálculos en un restaurant, para que este método sea una guía para aplicarse a cualquier lugar que requiera climatizarse.

Metodología

Tipo de Investigación

Este proyecto se trata de una investigación tecnológica, por que comprende tres aspectos fundamentales que la conforman; el teórico, el experimental y el práctico. Este proyecto estudia el objeto en su entorno con respecto a la climatización y sus factores que intervienen en la natural como es la transferencia de calor de la radiación del sol que interviene en las paredes del espacio a climatizar, pero a la vez conforme se desarrolla el estudio se aplican formulas y tablas que ya existen, pero que permiten estudiar todos los equipos que generen calor y que intervengan en el cálculo de la carga total para lograr implementar equipos con la carga ideal de energía.

Objetivo general

Realizar un estudio de las cargas térmicas para identificar el impacto y uso eficiente de la energía en un sistema de aire acondicionado aplicado en un restaurant para su estudio.

Materiales

Los equipos que se requiere instalar: condensador, evaporador, tubería, compresor, válvula reductora, conexión de baja presión para el servicio, conexión de alta presión para el servicio, deposito secar, turbina y refrigerante

Cálculo de la carga térmica.

Para lograr con facilidad el estudio de este proyecto, se ha planteado seis fases para el cálculo de la carga térmica: condiciones de diseño, Mediciones de las secciones, Identificación de los materiales de construcción, Cálculo del coeficiente de transferencia de calor "U", cálculo de la carga térmica, Cálculo de la carga térmica total en toneladas de refrigeración, Comparación de la carga térmica instalada con la carga térmica calculada y facilitar la información deseada y la reducción de los pasos considerados en el capítulo anterior

Condiciones de diseño.

El método de cálculo a utilizar para este proyecto será de los ya mencionados y estudiados para este documento, como son: el método CLTD, SLC, CLF

En base a estos cálculos para el diseño, se tiene previamente los datos necesarios para comenzar.

- Temperatura exterior = 85.5°F (29.72°C)
- Temperatura interior de diseño = 72.5°F (22.5°C)
- Humedad relativa = 50%
- Humedad relativa interior = 35%
- Variación de la temperatura diaria exterior = 17°F (8.33°C)
- Mes y día de diseño = 27 abril (2020 Grafica IDEAM) a las 15 horas
- Número de personas = 32

Cálculo de la carga térmica en paredes

Para desarrollar la transferencia de calor a través de paredes se debe determinar su orientación, posteriormente usar la ecuación 1:

$$q = U * A * CLTD_c$$

$$CLTD_c = [(CLTD + LM)k + (78 - T_r) + (T_0 - 85)].$$

Ecuación 1

Pared de la parte Este

Área = B x h = 5m. x 2.20m. = 11 m² = 118.40 ft²

El factor U se puede hallar por medio de las resistencias externas, del material e internas, utilizando la Ecuación 2:

$$U = \frac{1}{\sum \text{resistencias}}$$

Ecuación 2

Para el bloque de concreto de 4 pulgadas se tienen los valores de resistencia con las siguientes unidades.

$$[(h * ft^2 * F)/(Btu)]:$$

Si h= es de 0.227 aplicando la formula de R= 1/h y multiplicando este valor por el factor de 0.176 para convertir a BTU/h.ft²⁰.Fn entonces la resistencia de las superficie externa es: R_{sup.externa} = 0.25,

Si h= es de 3.76279 aplicando la formula de R= 1/h y multiplicando este valor por el factor de 0.176 para convertir a BTU/h.ft²⁰.Fn entonces la resistencia del bloque es: R_{bloque} = 1.51

Si h=8.29, aplicando la formula de R= 1/h y multiplicando este valor por el factor de 0.176 para convertir a BTU/h.ft²⁰.Fn entonces la resistencia de la superficie interna es: R_{sup.interna} = 0.685

Para calcular la resistencia del Bloque (R_{bloque}) utilizando las ecuaciones 3 y 1

$$U = \frac{1}{0.25 + 1.51 + 0.685} = \frac{1}{2.445} = 0.408 \approx 0.41[(h * ft^2 * F)/(Btu)]$$

Ecuación 3

$$CLTD_c = [(CLTD + LM)k + (78 - T_r) + (T_0 - 85)]$$

Ecuación 1

CLTD es tomado de la Tabla 19 (Parson, ASHRAE Handbook Fundamentals, 1997)

K, es un factor de color (para paredes de colores claros 0.65)

To = 85.5 Tr = 75.2

Desarrollando entonces la formula queda compuesta de la siguiente manera: (utilizar la ecuación 4)

$$CLTD_c = [(13 + 4)0.65 + (78 - 72.5) + (85.5 - 85)] = 17.05$$

Ecuación 4

q = 0.41 + 118.40 + 17.05

La carga térmica a través de esta pared es entonces de: q = 135.86 BTU/h

Pared de la pared Norte

Área = B x h = 12m x 2.20m = 26.4 m² = 284.166 ft²

En esta pared es donde interviene en su mayoría por ventanas, desde la mitad de proporción hacia la base de la pared es concreto y la otra parte de la mitad son ventanas. Por lo tanto, el área calculada anteriormente se le debe restar la mitad del área que pertenece a las ventanas.

Área pared norte= 284.166 ft² – (284.166/2) = 142.083 ft²

El factor “U” es igual para todas las paredes debido a que es el mismo material o las mismas condiciones. Utilizar la ecuación 3

$$U = \frac{1}{0.25 + 1.51 + 0.685} = \frac{1}{2.445} = 0.408 \approx 0.41[(h * ft^2 * F)/(Btu)]$$

Ecuación 3

$$CLTD_c = [(CLTD + LM)k + (78 - T_r) + (T_0 - 85)]$$

Ecuación 1

CLTD = 18

LM = -7

$$T_r = 75.2$$

$$T_o = 85.5$$

$$q = U * A * CLTD_c$$

$$CLTD_c = [(CLTD + LM)k + (78 - T_r) + (T_o - 85)].$$

Ecuación 1

$$CLTD_c = [(18 - 7)0.65 + (78 - 72.5) + (85.5 - 85)] = 13.15$$

Ecuación 4

$$q = 0.41 * 142.083 * 13.15$$

La transferencia de calor de esa pared es de: $q = 766.040$ BTU/h

Pared de la parte Sur.

Área pared sur = 284.166 ft^2

Para este caso no tenemos que restar el área de ningún otro tipo dado que es pared total de un mismo material. El factor "U" es igual para todas las paredes debido a que es el mismo material o las mismas condiciones. Se aplican las ecuaciones 3 y 1.

$$U = \frac{1}{0.25 + 1.51 + 0.685} = \frac{1}{2.445} = 0.408 \approx 0.41 [(h * ft^2 * F)/(Btu)]$$

Ecuación 3

$$q = U * A * CLTD_c$$

$$CLTD_c = [(CLTD + LM)k + (78 - T_r) + (T_o - 85)].$$

Ecuación 1

$$CLTD = 34$$

$$LM = 7$$

$$T_o = 85.5$$

$$T_r = 75.2$$

$$CLTD_c = (34 - 7)0.65 + (78 - 75.2) + (85.5 - 85) = 20.8$$

$$q = 0.41 * 284.166 * 20.8$$

$$q = 2423.3676 \text{ BTU/h}$$

Pared de la parte Oeste

Área = $B * h = 5\text{m.} * 2.20\text{m.} = 11 \text{ m}^2 = 118.40 \text{ ft}^2$

Para este lado de la pared necesitamos restarle el área que ocupa la puerta de entrada principal

Área de la puerta principal: $2\text{m} * 1.20\text{m} = 2.4 \text{ m}^2 = 7.87 \text{ ft}^2$

Área total = $118.40 - 7.87 = 110.53 \text{ ft}^2$. Se aplica la ecuación 3 y 1.

$$U = \frac{1}{0.25 + 1.51 + 0.685} = \frac{1}{2.445} = 0.408 \approx 0.41 [(h * ft^2 * F)/(Btu)]$$

$$CLTD_c = [(CLTD + LM)k + (78 - T_r) + (T_o - 85)]$$

Ecuación 3 y 1

$$CLTD = 43$$

$$LM = 4$$

$$K = 0.65$$

$$T_o = 85.5$$

$$T_r = 75.2$$

$$CLTD_c = (43 + 4)0.65 + (78 - 75.2) + (85.5 - 85) = 33.85$$

$$q = 0.41 * 110.53 * 33.85$$

$$q = 144.79 \text{ BTU/h}$$

Cada pared individualmente genera una transmisión de calor con respecto al exterior, pero se debe tomar en cuenta una respectiva ganancia de calor total, para esto debe hacer la sumatoria de las ganancias de calor de cada pared (ver tabla 1)

$$q = 135.86 \text{ BTU/h} + 766.040 \text{ BTU/h} + 2423.3676 \text{ BTU/h} + 144.79 \text{ BTU/h}$$

$$q = 3470.0576 \text{ BTU/h}$$

Tabla1 Carga térmica de las paredes del restaurant (elaboración propia)

Paredes	Carga Térmica (Btu/h)
Sur	135.86
Norte	766.040
Este	2423.3676
Oeste	144.790
Total	3470.0576

Cálculo de la carga térmica del techo

El área del techo será igual a: $A = \text{Largo} * \text{Ancho} = 12\text{m} * 5\text{m} = 60 \text{ m}^2$
Equivalencia a pies (ft²): $A = 645.835 \text{ ft}^2$

Reemplazando por último todos los valores en la ecuación 5. (ver tabla 2)

$$Q = U * A * \text{CLTDcorr} \text{ Fórmula 5}$$

Si:

$$U = 0.335$$

$$A = 645.835$$

$$\text{CLTDcorr} = 16.495$$

$$Q = 0.335 * 645.835 * 16.495$$

$$Q = 3568.77 \text{ BTU/h}$$

Tabla 2 Transferencia de calor en el techo

Zona de transferencia de calor	Carga Térmica (BTU/h)
Techo	3568.77 BTU

Cálculo de carga térmica para ventanas

La carga térmica de las ventanas se puede hallar por medio de la siguiente ecuación:

Carga térmica = Cargas por conducción + Cargas por radiación

Con todas las variables de la ecuación procedemos a calcular la carga térmica de la ventana.

$$Q = U * A * \text{CLTD}_c$$

Para esta hora específica tenemos que CLTD = 13

Como siguiente paso se debe hallar el "To"

$$T_o = T_{\text{ext-dis}} - \left(\frac{\text{Variacion Tem. diaria exterior}}{2} \right) =$$

Fórmula 6

$$T_o = 94 - (17/2) = 85.5$$

Reemplazando los valores en la siguiente ecuación:

$$\text{CLTD}_c = \text{CLTD} + (78 - T_r) + (T_o - 85)$$

Fórmula 1

$$\text{CLTD} = 13$$

$$T_o = 85.5$$

$$T_r = 75.2$$

$$\text{CLTD}_c = 13 + (78 - 75.2) + (85.5 - 85)$$

$$\text{CLTD}_c = 16.3^\circ\text{F}$$

Encontramos el área de la ventana por medio de la ecuación 7:

$$A_{\text{VENTANA}} = A_{\text{CENTRO}} + A_{\text{BORDE}} + A_{\text{MARCO}}$$

Fórmula 7

$$U_o = (1.1088 (4.299) + 1.1088 (2.2056) + 0.1668(1.371441))/ 7.87674$$

$$U_o = 0.9446 \frac{\text{Btu}}{\text{h} * \text{ft}^2 * ^\circ\text{F}}$$

$$q = 0.9446 \frac{\text{Btu}}{\text{h} * \text{ft}^2 * ^\circ\text{F}} * 7.87674 \text{ft}^2 * 16.3^\circ\text{F} = 121.277 \text{ BTU/h carga térmica para una sola ventana}$$

El resultado obtenido solo aplica para una sola ventana, pero la pared contiene 18 ventanas.

$$q = 121.277 \text{ BTU/h (18 ventanas)} = 2182.986 \text{ BTU/h}$$

Cálculo de cargas térmicas en equipos luces y personas.

Para ese cálculo se utiliza la ecuación 8;

$$q = \# \text{ de personas} \times \text{Factor de ocupación} \times \text{CLF} \times \text{Ganancia de calor sensible. Fórmula 8}$$

- El número de personas que pueden estar cómodamente dentro del restaurant son 32.
- El CLF = 1 debido a que el espacio acondicionado no se mantiene constante durante las 24 h
- El factor de ocupación, entre las 9 y 16 horas, el factor de ocupación es equivalente a 1
- Ganancia de calor sensible, es el factor de carga sensible de las personas, depende de la actividad física que estén realizando y lo encontramos en la tabla 30 (Beristain, 2015)
- Ahora que ya se tienen estos valores de la ecuación, solamente se reemplaza (ver tabla 3)

$$q = 32 * 1 * 1 * 45$$

$$q = 1440 \text{ BTU/h}$$

Tabla 3 Calor total generado en personas dentro del restaurant

#Personas	Calor generado BTU/h
32	1440
TOTAL	1440

Cálculo de la carga térmica en la iluminación

Para realizar el cálculo de la carga térmica generada por las luces utilizamos la Ecuación 9

$$q = 3.41 \times W \times \text{CLF} \times \text{Ful} * \text{Fsa} \text{ Ecuación 9}$$

Donde:

W = Para lámparas grandes es 300, para lámparas de la pared es 45 y para lámparas redondas es 240

CLF: Es el factor de carga de enfriamiento para luces, el CLF se considera 1, debido a que el equipo funciona solo cuando las luces están encendidas.

Ful: Factor de uso de iluminación, como las lámparas estarán encendidas entonces el valor sería de 1

Fsa: Se utilizó 1.2. Factor especial de iluminación, este factor es introducido debido a las lámparas fluorescentes y especiales, generalmente son pérdidas por balastro para lámparas simple de 32 W y un voltaje de 230V usar un factor de 2.19, en lámparas a 230V y 1.30 para una lámpara de 120V. Se recomienda 1.2 para aplicaciones generales para lámparas especiales, diferentes o fluorescentes, como las lámparas de sodio, este factor varía entre 1.04 a 1.37 dependiendo del fabricante.

La carga térmica generada por la iluminación dentro del restaurant es de:

$$q = 3.41 \times W \times \text{CLF} \times \text{Ful} * \text{Fsa}$$

$$q = 3.41 \times 45 \times 1 \times 1 \times 1.2$$

$$q = 184.14 \text{ BTU/h}$$

$$q = 368.28 \text{ BTU/h cuenta con 2 lámparas dentro del restaurant, por tanto el valor "q" se multiplica por 2}$$

Cálculo de las cargas térmicas en equipos.

Los equipos que se encuentran dentro del restaurant, dentro del área de comensales que es el área que estamos dimensionando, solo se encuentra 2 bocinas cuyo calor generado es despreciable. (Ver tabla 4)

Tabla 4 Carga térmica sensible por misceláneas

Misceláneas	Carga Térmica (BTU/h)
Personas	1440
Luces	368.28
Total	1808.28

Resultados y discusión

Los valores totales del flujo de calor obtenidos de un restaurant para seleccionar el sistema de aire acondicionado (clima)

Al ver los resultados se puede obtener la ganancia de calor total de todo el lugar de 14659.2236BTU/h, con la finalidad de aplicar el sistema de aire acondicionado acorde a las necesidades requeridas por el lugar estudiado.

Sim embargo existe una carga térmica elevada en el rubro de infiltración, aumentando considerablemente el flujo de calor. (ver tabla 5)

Tabla 5 Análisis de resultados carga térmico total

Carga Térmica (BTU/h)	Generada por:
3470.0576	Paredes
3568.77	Techo
5325.963	Ventanas
1440	Personas
368.28	Iluminación
486.153	Infiltración
14659.2236	Total

Se puede decir que debido a las infiltraciones se genera una ganancia de calor alta, por esta razón, aumenta considerablemente la pérdida o ganancia de calor a la vez.

Selección correcta del sistema de aire acondicionado.

En base a este resultado obtenido 14659.2236 BTU/h será todo el calor que el equipo de aire acondicionado debe extraer del sitio por lo tanto el sistema de aire acondicionado apto para estas condiciones de acuerdo a la tabla es (Ver tabla 6)

Tabla 6 Tabla de capacidades en toneladas de refrigeración de un aire acondicionado.

Capacidad en Toneladas	Capacidad en BTU's
½	6,000
1	12,000
1 ½	18,000
2	24,000
3	36,000
4	48,000
5	60,000

El análisis consta entonces de una capacidad de 18 mil BTU (ver tabla 7)

Tabla 7 Capacidad del aire acondicionado para utilizar (elaboración propia)

BTU/h	Capacidad Tonelada (TR)
14659.2236	1 ½

De acuerdo a los resultados del estudio de cargas térmicas del restaurant se obtuvo que 14659.2236 BTU/hr y convirtiéndolo a KW corresponde a 4.2961943458212KW por hora, y por mes sería su consumo de 128.8948304 KW.

Si 1KW equivale a 0.1 Euros entonces corresponde a 0.429619332 Euros, si el sistema de aire acondicionado trabajara 8 horas diarias entonces serían 3.436954656. Euros al día el costo de la energía. Si 1 Euro equivale a \$25,7165 entonces el costo por día sería de \$88.38644441 y por 30 días sería \$2651.593332 el pago del consumo de energía.

Normalmente el consumo de energía con estas características viene siendo de 480KW, solo comprando el equipo sin considerar la carga térmica, lo cuál sería un consumo excesivo de energía y le pago de la misa se aumentaría.

Trabajo a futuro

Para hacer más eficiente el equipo de aire acondicionado es necesario proteger las paredes de la radiación solar, esto es sería aislar el material del lugar o bien cuando se inicie una obra

obtener un material térmica, Esto permitirá ahorrar el consumo de la energía eléctrica y el equipo tendría larga vida

Conclusiones

Se logró aplicar los conocimientos de radiación, convección y conducción originados por las personas, material y equipo que contenía el lugar de estudio. Se identificaron las necesidades que demanda el área de estudio, se conoció el plano arquitectónico del lugar, se terminaron las obstrucciones y/o entradas de aire por el exterior, se identificaron las temperatura de la paredes, se identificó el material de las paredes, piso, ventanas, puerta, techo y el tipo de personal que gozará de la aplicación del sistema de aire acondicionado Logrando atender todas las necesidades que requería el lugar y por consiguiente el cliente del restaurant.

Con este proyecto se logró el objetivo del estudio de carga total de los factores que involucran la generación de calor en sus diferentes formas en los materiales, sistemas, proyecto de investigación llevado a cabo en un restaurant, calculando la carga térmica total para instalar un sistema de aire acondicionado con un consumo bajo de energía y por consiguiente el pago por su consumo se reduce.

Considerando los factores anteriores se calculó la carga térmica total que aporta el flujo de calor y se identificó que es necesario utilizar el sistema de capacidad de 1 ½ toneladas. El sistema ideal para hacer funcionar el sistema de aire acondicionado, ahorrando energía eléctrica.

Referencias

- [1] J. V. Gato, «Corriente eléctrica,» [En línea]. Available: [http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/kwh.htm#:~:text=El%20consumo%20o%20energ%C3%ADa%20consumida,energ%C3%ADa%20consumida\)%3D%20Potencia%20*%20tiempo.&text=Consumo%20%3D%200%2C1kw%20*10h%20%3D%201%20kWh.&text=Un%20grave%20proble.](http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/electricidad3E/kwh.htm#:~:text=El%20consumo%20o%20energ%C3%ADa%20consumida,energ%C3%ADa%20consumida)%3D%20Potencia%20*%20tiempo.&text=Consumo%20%3D%200%2C1kw%20*10h%20%3D%201%20kWh.&text=Un%20grave%20proble.) [Último acceso: 3 Septiembre 2020].
- [2] S. d. M. A. y. R. Naturales, «Cómo afecta el cambio climático a México,» 20 Octubre 2016. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/como-afecta-el-cambio-climatico-a-mexico#:~:text=Los%20incendios%20forestales%20se%20asocian,%2DAparici%C3%B3n%20de%20enfermedades..> [Último acceso: 30 Agosto 2020].
- [3] Carlos, «Radiación, conducción y convección: tres formas de transferencia de calor,» 27 Junio 2013. [En línea]. Available: [https://nergiza.com/radiacion-conduccion-y-conveccion-tres-formas-de-transferencia-de-calor/.](https://nergiza.com/radiacion-conduccion-y-conveccion-tres-formas-de-transferencia-de-calor/) [Último acceso: 3 Septiembre 2020].
- [4] R. Parson, ASHRAE Handbook Fundamentals, California : SI editions, 1997.
- [5] K. Beristain, 17 abril 2015. [En línea]. Available: [https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn255.html.](https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn255.html)
- [6] R. Parson, ASHRAE Handbook Fundamentals, California: SI editions, 1997.